

NJË ANALIZË MBI NIVELIN E VARFËRISË NË SHQIPËRI

Dr. Xhuljeta MEÇAJ¹ dhe Dr. Brunilda LUFIT²

Abstract

For economic and sociological studies, the study of the distribution of income or well-being in a society is of interest. In Albania, but also in most developing countries, there is a perception that inequality is greater than in developed economies. In this paper we will analyze the relationship between inequality and economic growth. The data were provided by the World Bank (Bank, 2021) for GINI index and GDP per capita for the years 1999-2020 for the case of Albania. The Gini index is a number between 0 and 1. When it is zero it means that there is complete equality in the distribution of income. If the index is 1, we have a complete inequality in this distribution.

In order to detect the linear relationship between two variables, we will use the Pearson correlation coefficient by means of which we see if the relationship is strongly negative, there is no relationship, or strongly positive. To find out how strong the relationship is between two variables, we will use the t test for the correlation coefficient. To estimate the Gini model, we will use a number of economic variables such as GDP per capita, labor force, active population, population in rural areas and for the best selected model, we need to look for tests for the fulfillment of the OLS Assumption.

Keywords: GINI index, GDP, t test.

Hyrje

Për studimet ekonomike dhe ata sociologjike me interes është studimi i shpërndarjes të të ardhurave ose mirëqenies në një shoqëri. Le të jetë dhënë funksioni $L(x)$ i përcaktuar në segmentin $(0,1)$ i cili jep përqindjen kumulative të të ardhurave vjetore të marrë nga $x\%$ përqind e popullsisë me të ardhura më të pakta në një shoqëri. Një kurbë e tillë $y=L(x)$ quhet kurbë e Lorencit.

Drejtëza $y=x$ paraqet rastin ideal që i korespondon barazisë së plotë në shpërndarjen e të ardhurave. Meqënëse ky rast ideal nuk realizohet në praktikë, kurba e Lorencit zakonisht ndodhet poshtë drejtëzës $y=x$. Syprina e zonës midis drejtëzës $y=x$ dhe kurbës $y=L(x)$ paraqet devijimin e shpërndarjes aktuale të të ardhurave nga barazia e plotë dhe raporti i kësaj syprine me syprinën e zonës së kufizuar nga $y=x$ dhe boshtet në segmentin $(0,1)$ jep një tregues të pabarazisë në shpërndarjen e të ardhurës. Ky raport quhet Indeksi i Ginit dhe llogaritet nga formula:

$$I_G = \frac{\int_0^1 (x - L(x)) dx}{\frac{1}{2}} = 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx = 1 - 2 \int_0^1 L(x) dx$$

¹ Department of Mathematics, Faculty of Information Technology “Aleksandër Moisiu”,
University of Durrës

² University of Shkodra, brunalufi@yahoo.com

Indeksi i Ginit është një numër midis 0 dhe 1. Kur ai është zero kjo do të thotë se ka barazi të plotë në shpërndarjen e të ardhurave. Në qoftë se indeksi është 1 kemi një pabarazi të plotë në këtë shpërndarje.

Në Shqipëri, por edhe në shumicën e vendeve në zhvillim, ekziston perceptimi se pabarazia është më e madhe se në ekonomitë e zhvilluara.

Afrika e Jugut renditet si vendi me nivelin më të ulët të barazisë së të ardhurave në botë, fal një koeficienti Gini prej 63.0 kur u mat për herë të fundit në 2014. Thënë kështu, në vitin 2005, koeficienti Gini ishte edhe më i lartë, në 65.0. Në Afrikën e Jugut, 10% e më të pasurve zotërojnë 71% të pasurisë, ndërsa 60% më e varfër zotërojnë vetëm 7% të pasurisë. Për më tepër, më shumë se gjysma e popullsisë së Afrikës së Jugut jeton në varfëri.

Sipas raportit të Bankës Botërore për Varfërinë dhe Prosperitetin e Përbashkët 2020, koeficienti Gini rritet me rreth 1.5 pikë në pesë vitet pas epidemive të mëdha, si H1N1 (2009), Ebola (2014) dhe Zika (2016). Ndërsa efektet e pandemisë COVID-19 janë ende duke u llogaritur, vlerësimet e hershme parashikuan një rritje të koeficientit Gini prej 1,2-1,9 pikë përqindjeje në vit për 2020 dhe 2021, duke sinjalizuar një rritje të pabarazisë së të ardhurave (Population, n.d.).

Duke u bazuar në të dhëna CIA.gov kemi këto informacione në lidhje me indeksin në vende të ndryshme të Europës:

Tabela 1. Indeksi GIN për vendet e Europës

Vendi	Indeksi	Koha e informacionit	Ranku	Vendi	Indeksi	Koha e informacionit	Ranku
Bulgaria	40.4	2017 est.	60	Croatia	30.4	2017 est.	148
Montenegro	39	2015 est.	68	Estonia	30.4	2017 est.	149
Lithuania	37.3	2017 est.	81	Austria	29.7	2017 est.	150
Serbia	36.2	2017 est.	93	Poland	29.7	2017 est.	151
Romania	36	2017 est.	95	Malta	29.2	2017 est.	154
Italy	35.9	2017 est.	97	Kosovo	29	2017 est.	155
Latvia	35.6	2017 est.	101	Sweden	28.8	2017 est.	156
Luxembourg	34.9	2017 est.	109	Denmark	28.7	2017 est.	157
UK	34.8	2016 est.	110	Netherlands	28.5	2017 est.	159
Spain	34.7	2017 est.	111	Belgium	27.4	2017 est.	163
Greece	34.4	2017 est.	114	Finland	27.4	2017 est.	164
Portugal	33.8	2017 est.	120	Norway	27	2017 est.	165
Albania	33.2	2017 est.	129	Iceland	26.8	2015 est.	166
B&H	33	2011 est.	130	Ukraine	26.1	2018 est.	167
Ireland	32.8	2016 est.	132	Moldova	25.7	2018 est.	168
Switzerland	32.7	2017 est.	136	Belarus	25.2	2018 est.	169
Germany	31.9	2016 est.	140	Slovakia	25.2	2016 est.	170
France	31.6	2017 est.	142	Czechia	24.9	2017 est.	171
Cyprus	31.4	2017 est.	144	Slovenia	24.2	2017 est.	172
Hungary	30.6	2017 est.	147				

Burimi: CIA.gov (2022)

Në këtë renditje Shqipëria e ka vlerën e indeksit 33,2 dhe është e 129 në renditje, këto informacione i përkasin indeksit të vitit 2017. Ndërkohë në Shqipëri në vitin 2019 indeksi ishte 30.8. Kjo tregon se pabarazia ka ardhur në rënie. Sidoqoftë, Shqipëria

ngelet një vend me pabarazi më të madhe krahasuar me ekonomitë më të zhvilluara. Për vendet anëtare të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), që përgjithësisht prahen si vendet me ekonomi më të zhvilluara, mesatarisht indeksi Gini është në nivelin 31%, ose 4.4 pikë përqindje më i ulët se në Shqipëri. Për Bashkimin Europian, mesatarja e indeksit Gini është pothuajse në të njëjtin nivel. Vendet me pabarazinë më të ulët, sipas OECD-së, janë Sllovenia, Sllovakia dhe Republika Çeke, ku indeksi Gini qëndron poshtë nivelit të 25%. Eurostat dhe Bankës Botërore, nivelin më të ulët të pabarazisë në rajon e ka Kosova, me 29%, edhe më pak se mesatarja e BE-së dhe OECD-së. Ekonomia e dytë me pabarazinë më të ulët është Maqedonia e Veriut, me 31.9%. për Bosnjë Hercegovinën koeficienti Gini është 32.7%, por kjo shifër i takon vitit 2015, ndërsa nuk ekzistojnë të dhëna të përditësuara për vitet e fundit. Serbia dhe Mali i Zi janë në intervalin 35%-36%, duke qenë në nivele të pëafërta me Shqipërinë.

Sipas Instat (2022) rezulton se në Shqipëri pasuria, burimet dhe mundësitë ekonomike janë më të përqendruara në zonat urbane, pasi 30% e familjeve në zonat urbane janë në kuintilin më të lartë të pasurisë, krahasuar me vetëm 5% të familjeve në zonat rurale.

Në anën tjetër, vetëm 5% e familjeve në zonat urbane janë në kuintilin më të ulët, krahasuar me 42% të familjeve në zonat rurale, të cilat gjenden në kuintilin më të ulët të pasurisë.

Bazuar në të dhënat nga banka botërore kemi trendin e mëposhtem të koeficientit në Shqipëri:

Tabela 2.

Duket në vitet e fundit të kemi luhatje të indeksit pas rritjes së fortë në 2012 për stabilizmin e tij, por për vitet e fundit parashikimet janë për rritje të indeksit për shkak të ndikimit të pandemisë covid 19.

Në këtë punim do të analizojmë marrëdhënien midis pabarazisë dhe rritjes ekonomike. Të dhëna janë siguruar nga Banka Botërore (Bank, 2021) për GINI index dhe GDP për capita për vitet 1999-2020 për rastin e Shqipërisë.

Analiza empirike

Në lidhje me marrëdhënien midis GINI index dhe GDP për capita, rezultatet e marra nga punimet empirike të mëparshme ishin të përziera. Autorë të tillë si (Persson, T., and G. Tabellini, 1991) dhe (Alesina, A., and D. Rodrik, 1994) gjejnë dëshmi të një marrëdhënie negative midis dy variabla, përkundrazi, (Li, H., and H. Zou, 1998) dhe (Forbes, 2000) e gjejnë një pabarazi më të madhe, pabarazia që shoqërohet me rritje më të shpejtë ekonomike. Ndërkohë (Barro, 2008) pohon se pabarazia ka një efekt pozitiv në rritjen e GDP -së në ekonomitë e përparuara, por ka një ndikim negativ në ato në zhvillim.

Analiza korrelative

Për të zbuluar lidhjen lineare midis dy variablave përdorim koeficientin e korrelacionit të Pearson, i cili jepet nga formula (Thakur.M, 2018):

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Koeficienti i korrelacionit të Pearson-it merr vlerat midis -1 dhe 1 (Thakur.M, 2018). Interpretimi i koeficientit të korrelacionit është si më poshtë:

- Nëse koeficienti i korrelacionit është afer -1, ai tregon një lidhje të fortë negative. Ai nënkupton një marrëdhënie të forte negative midis variablave.
- Nëse koeficienti i korrelacionit është 0, ai tregon se nuk ka lidhje lineare midis variablave.
- Nëse koeficienti i korrelacionit është afer 1, ai tregon një marrëdhënie të fortë pozitive. Ai nënkupton një marrëdhënie të forte pozitive midis variablave.

Për të zbuluar se sa e fortë është lidhja midis dy variablave përdorim t test për koeficientin e korelacionit (Holmes. A & Illowsky. B and Dean. S, 2019) dhe jepet nga formula:

$$t_{STAT} = \frac{r - p}{\frac{\sqrt{1 - r^2}}{n - 2}}$$

Ngrihen hipotezat:

- $H_0: \rho = 0$ (nuk ka korrelacion linear midis X dhe Y)
 $H_1: \rho \neq 0$ (korelacioni ekziston)

Nëse t. stat në vlerë absolute është më i madh se vlera kritike, atëherë H_0 refuzohet. Vlera kritike e testit t të gjetur në tabelën t me n-2 shkallë lirie dhe vlerë domethënëse 5%, kjo është hipoteza e dy bishtave (Tabela e vlerave kritike: Korrelacioni Pearson, n.d.). Mund të përdorim edhe vlerën e p sipas së cilës në p është më vogël se niveli i rëndësisë së vendosur, atëherë hipoteza bazë bie poshtë.

Bazuar në rezultatet e koeficientit të korrelacionit rezultojnë se të gjitha lidhjet janë statistikisht të rëndësishme në nivelin 5% dhe për më tepër:

Ekziston një korrelacion mesatar pozitiv midis indeksit Gini dhe PBB-së për frymë, fuqisë punëtore dhe papunësisë, ndërkohë lidhja negative është mes popullsisë rurale dhe popullsisë aktive.

Në tabelën 3 e mëposhtme po paraqitim koeficientet e korrelacionit dhe vlerat e p-së:

Korrelacioni	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
Gini	0.586 (0.002)	0.629 (0.001)	- 0.653 (0.000)	-0.773 (0.000)	0.630 (0.001)

2. Vlerësimi i modeleve

Për të vlerësuar modelin e Gini do të përdorim një sërë variablash ekonomike si PBB për frymë, forca e punës, popullsia aktive, popullsia në zonat rurale etj.

PBB për frymë (US\$ aktual): GDP për frymë është mënyra më e mirë për të krahasuar produktin e brendshëm bruto midis vendeve. Kjo për shkak se disa vende kanë rezultate të mëdha ekonomike, sepse kanë kaq shumë njerëz. Për të marrë një pamje më të saktë, është e dobishme të përdoret GDP për frymë.

Forca e punës: Përqindja e fuqisë punëtore në krahasim me popullsinë e përgjithshme në teori duhet të ketë një lidhje lineare me pabarazinë e të ardhurave. dmth. një vend me vetëm 10% fuqi punëtore do të ketë një pabarazi shumë të lartë të të ardhurave, sepse kurba e Lorencit do të fillojë nga vlera 90%. Ndërsa përqindja e fuqisë punëtore rritet, kjo pabarazi duhet të ulet, duke supozuar se përqindja e papunësisë si pjesë e fuqisë punëtore mbetet e njëjtë.

Popullsia e moshës 15-64 vjeç (% e totalit): Rritja e popullsisë së klasës punëtore përgjithësisht çon në përqindje më të lartë të fuqisë punëtore dhe numër më të lartë të njerëzve të punësuar. Kjo shkakton uljen e pabarazisë në të ardhura

Popullsia rurale: Ndryshe nga popullsia urbane, popullsia rurale ka vetëm një sasi të kufizuar mundësisish pune. Kjo çon në përqindje më të madhe të popullsisë me të ardhura të ngjashme. Kjo shkakton uljen e pabarazisë së të ardhurave.

Papunësia, totali (% e forcës totale të punës): Ndërsa shkalla e papunësisë rritet, konkurrenca për një punë të caktuar rritet, duke çuar në ulje të pagave në të gjithë bordin. Meqenëse përqindja e vendeve të punës me paga më të ulëta është përgjithësisht më e lartë se ajo e punëve me pagë më të lartë, kjo çon në një numër më të madh të njerëzve me paga më të ulëta. Pra, të ardhurat mesatare ulen më shumë se të ardhurat mesatare, duke çuar në pabarazi më të lartë të të ardhurave.

Modeli i përgjithshëm i regresit është:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \beta_5 X_{5t} + u_t$$

Ku Y_t është indeksi Gini

X_1 është GDP për frymë

X_2 Përqindja e fuqisë punëtore në krahasim me popullsinë e përgjithshme

X_3 Popullsia e moshës 15-64 vjeç (% e totalit):

X_4 Popullsia rurale

X_5 Papunësia, totali (% e forcës totale të punës)

Shenjat e pritura të koeficientëve janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Koeficientët	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5
Shenja	+	-/+	-	-	+

Tregues që përdoren për përzgjedhjen e modelit

1. R katror: është madhësia e ndikimit ose aftësisë së variablave parashikues në të njëjtën kohë në përshkrimin e ndryshores së varur. Nëse vlera është më shumë se 0.5, atëherë aftësia e variablit parashikues është e fortë në shpjegimin e variablit të varur. Ndërsa anasjelltas nëse vlera është më e vogël se 0.5, atëherë aftësia e ndryshores parashikuese nuk është e fortë në shpjegimin e variablit të varur (Gujarati, D.N. dhe Porter, D.C, 2009) Koeficienti jepet me formulën:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y})^2}{\sum_i (y_i - \mu)^2}$$

ku y_i –janë vlerat e vëzhguara, \hat{y} janë vlerat e vlerësuarra dhe μ mesatarja për ndryshoren e varur.

2. Katrori R i rregulluar: është madhësia e ndikimit ose aftësisë së variablave parashikues në të njëjtën kohë në shpjegimin e ndryshores së varur duke vëzhguar gabimin standard. Shpjegimi është i njëjtë me R-katror, por kjo vlerë është korrigjuar me gabim standard (Gujarati, D.N. dhe Porter, D.C, 2009). R katror i rregulluar jepet nga formula

$$\bar{R} = 1 - (1 - R^2) \left[\frac{n - 1}{n - (k + 1)} \right]$$

Ku k është numri i ndryshoreve të pavarura.

3. Statistika F-Fisher: Kjo statistikë F tregon nivelin e rëndësisë së ndikimit të variablit parashikues ndaj variablit të varur. Për ta përdorur këtë, vlera F duhet të krahasohet me vlerat kritike të Fisher me shkallë lirie k dhe $(n-k-1)$ nivel rëndësie të caktuar nga studiuesi. Por për të lehtësuar, ne mund të shohim drejtpërdrejt vlerën e Prob (F-Statistics) (Gujarati, D.N. dhe Porter, D.C, 2009). Statistika Fisher jepet me formulën:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Hipoteza bazë është:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

Nëse vlera e vrojtuar e testit e kalon vlerën kritike, atëherë hipoteza bazë bie poshtë.

4. Kriete e informacionit. Kriteri (Akaike, (1974) AIC përdoret si statistika të përshtatjes së mirë dhe ne e përdorim atë për zgjedhjen e modelit nga klasa e modeleve të vlerësuarra për fenomenin nga e njëta bazë të dhënash. Formula matematikore për AIC tregohet në ekuacionin e mëposhtëm

$$AIC(M) = -2 \log L(M) + 2 \cdot p(M)$$

$L(M)$ është funksioni i përgjasisë maksimale MLE (Maximum Likelihood Estimators) që është përdorur për të vlerësuar parametrat në modelin M dhe $p(M)$ është numri i parametrave të vlerësuar në modelin kandidat.

Sipas kriterit të informacionit modeli më i mirë është modeli që ka vlerat më të vogla të kriterit.

Tabela 5. Statistika përmbledhëse për modelet e vlerësuara

Modeli i vlerësuar	Fisher statistics	R squared	Adjusted R squared	Akaike info criterion
$Y_t = 28.21 + 0.0008 * X_1$	13.38009 (0.000)	0.389181	0.360095	4.006496
$Y_t = 34.344 - 0.047 * X_2$	0.083371 (0.77)	0.003954	0.002954	4.495489
$Y_t = -8.034 + 0.593 * X_3$	15.63003 (0.000)	0.426700	0.399400	3.943105
$Y_t = 40.64 - 6.45e-06 * X_4$	27.24208 (0.000)	0.564695	0.543967	3.667742
$Y_t = 36.86 - 0.37 * X_5$	2.547184 (0.125)	0.108174	0.065706	4.384967
$Y_t = 51.15 + 5.63 * \ln(X_1) + 0.23 * X_2 - 2.59 * X_3 - 34.3 * \ln(X_4) + 1.02 * X_5$	22.40287 (0.000)	0.868232	0.829476	2.820567

Burimi: Punimi i autorëve

Bazuar në treguesit e mësipërm, modeli më i mirë është modeli i fundit, ku Gini shprehet në varësi të të gjithë variablave të përzgjedhur.

Vlefshmëria e modelit

Për modelin më të mirë të përzgjedhur, duhet të kërkojmë teste për plotësimin e Supozimit OLS (Gujarati, D.N. dhe Porter, D.C, 2009).

Të gjithë variablat shpjegues janë të pakorreluar me termin e gabimit. Ky supozim kërkon që vlerat e vëzhguara të variablave të pavarur të përcaktohen në mënyrë të pavarur nga termi i gabimit. Për të zbuluar problemet që shfaqen në gabimin e specifikimit të modelit të zgjedhur, ne përdorim testin RESET (Ramsey J. B., 1969) (Ramsey J. B., 1974).

Hipoteza zero është H_0 : modeli është specifikuar saktë

Statistikat Fisher përdoren për të testuar hipotezën.

$$F = \frac{\left(\frac{R_{new}^2 - R_{old}^2}{number\ of\ new\ regressors} \right)}{(1 - R_{new}^2) / (n - number\ of\ parameters\ in\ the\ new\ model)}$$

Vëzhgimet e termit të gabimit janë të pakorreluara me njëra-tjetrën (pa korrelacion serik). Vëzhgimet e termave të gabimit nxirren në mënyrë të pavarur (dhe për rrjedhojë nuk lidhen) nga njëra-tjetra. Kur gabimet e vëzhguara ndjekin një model, ato thuhet se janë të ndërlidhura në mënyrë serike ose autokorrelative. Për të testuar nëse ky supozim është i plotë, ne përdorim testin Breusch-Godfrey (Asteriou, Dimitrios; Hall, Stephen G, 2011) për AR (p).

Hipoteza bazë e ngritur është H_0 : nuk ka korrelacion në termin e gabimit

Për të testuar hipotezën përdoret statistika Fisher ose Chi-square. Nëse vlera e vëzhguar e testit është më e madhe se vlera kritike, hipoteza bazë refuzohet.

Termi i gabimit ka një variancë konstante (pa heteroskedasticitet). Vëzhgimet e termit të gabimit vijnë nga e njëjta shpërndarje probabiliteti me një variancë konstante. Nëse varianca e shpërndarjes së termit të gabimit ndryshon për çdo vëzhgim ose gamë vëzhgimesh, atëherë kemi atë që quhet heteroskedasticitet

Për të testuar përmbushjen ose plotësimin e këtij supozimi ne përdorim Breusch-Pagan test (Breusch, T. S.; Pagan, A. R., 1979). Hipoteza zero e ngritur është H_0 : variancat e termit të gabimit janë konstante (pa heteroskedasticitet)

Për të testuar hipotezën përdoret statistikat Fisher ose Chi-square. Nëse vlera e vëzhguar e testit është më e madhe se vlera kritike, hipoteza bazë refuzohet.

Termi i gabimit shpërndahet normalisht. Tashmë kemi supozuar se vëzhgimet e termave të gabimit janë nxjerrë në mënyrë të pavarur nga një shpërndarje që mesatarja zero ka një variancë konstante Tani, ne specifikojmë formën e shpërndarjes. Shpërndarja normale supozohet. Për testim përdoret testi Jarque-Bera (Jarque, Carlos M.; Bera, Anil K., 1980). Statistikat e Jarqu-Bera janë:

$$JB = \frac{n}{6} \left[S + \frac{(k-3)^2}{4} \right] \sim \chi_2$$

Në këtë rast hipoteza zero është: H_0 : Termi i gabimit është i shpërndarë normalisht, $u_i \sim N(0, \sigma^2)$

Nëse vlera e vëzhguar e testit është më e madhe se vlera kritike, hipoteza bazë refuzohet.

Rregulli: Ne do të përdorim në çdo rast për testimin e hipotezave të vlerave p. Nëse vlera p e testit përkatës është më e vogël se vlera e rëndësisë (5%), atëherë hipoteza zero refuzohet.

Rezultatet përmbledhëse për të gjitha testet janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Tabela 6: Rezultatet e testeseve të vlefshmërisë

Testimi	Vlera e testit	Vlera e p	Rezultati
Heteroskedasticiteti	0.128116	0.9839	pranohet
Autokorrelacioni	0.13382	0.8758	pranohet
Specifikimi	1.452889	0.265	pranohet
Normaliteti	0.32	0.19296	pranohet

Burimi: Përpunim i autorëve

Bazuar në vlerën p kemi:

Për variancën konstante të mbetjeve kemi $p = 0.9839$ që është më e madhe se vlera 5% e rëndësisë se H_0 pranohet. Pra, modeli nuk vuan nga heteroskedasticiteti dhe supozimi plotësohet.

Për autokorelacionin kemi $p = 0,8758$ është më e madhe se vlera e 5% e rëndësisë se H_0 pranohet. Pra, modeli nuk vuan nga autokorelacioni dhe supozimi është përmbushur.

Për testin mbi gabimin e specifikimit të modelit të zgjedhur kemi $p = 0.2650$ është më e madhe se vlera 5% e rëndësisë se H_0 pranohet. Pra, modeli nuk vuan nga gabimi i specifikimit të modelit të zgjedhur.

Për normalitetin e mbetjeve kemi $p = 0.19296$ është më e madhe se vlera 5% e rëndësisë se H_0 pranohet. Pra, mbetjet e modelit kanë shpërndarje normale.

Meqenese modeli vuan nga autokorelacioni kryejme eliminin e tij duke përdorur metodën e Darbin dhe modeli i ri nuk vuan nga autokorelacioni

Pra nga analiza kemi se modeli i përzgjedhur si më i mirë dhe që mund të përdoret për parashikime është:

$$Y_t = 15.3 + 5.6 * \ln(X_1) + 0.23 * X_2 - 0.25 * X_3 - 34.3 * \ln(X_4) + 0.92 * X_5$$

Nga ku kemi se me rritjen 1% në secilin nga variablat e pavarur kur të tjerët mbahen konstant çon rritjen e indeksit me 0,056 GDP për frymë, 0,23 për fuqinë punëtore dhe 0.92 për fuqinë punëtore, ndërkohë për popullsinë aktive dhe atë rurale rënia është me 0.25 dhe 0.34

Konkluzione

Për studimet ekonomike dhe ata sociologjike me interes është studimi i shpërndarjes të të ardhurave ose mirëqenies në një shoqëri. Në Shqipëri, por edhe në shumicën e vendeve në zhvillim, ekziston perceptimi se pabarazia është më e madhe se në ekonominë e zhvilluara.

Duke analizuar marrëdhënien midis pabarazisë dhe rritjes ekonomike për GINI index dhe GDP për capita për vitet 1999-2020, për rastin e Shqipërisë, bazuar në rezultatet e koeficientit të korrelacionit rezulton se të gjitha lidhjet janë stastitkisht të rëndësishme në nivelin 5% dhe për më tepër: ekziston një korrelacion mesatar pozitiv midis indeksit Gini dhe PBB-së për frymë, fuqisë punëtore dhe papunësisë, ndërkohë lidhja negative është mes popullsisë rurale dhe popullsisë aktive.

Bazuar në statistiken përmbledhëse të modeleve të vlerësuar, modeli më i mirë është modeli, ku Gini shprehet në varësi të të gjithë variablave të përzgjedhur.

Për modelin më të mirë të përzgjedhur, përdorëm testet e vlefshmërisë së modelit dhe nga këto teste rezulton:

- a) modeli nuk vuan nga heteroskedasticiteti, variancat e termit të gabimit janë konstante.
- b) modeli nuk vuan nga autokorelacioni,
- c) modeli nuk vuan nga gabimi i specifikimit të modelit të zgjedhur,
- d) mbetjet e modelit kanë shpërndarje normale.

Arrijmë në përfundim se rritja 1% në secilin nga variablat e pavarur kur të tjerët mbahen konstant, çon rritjen e indeksit me 0,056 GDP për frymë, 0,23 për fuqinë punëtore dhe 0.92 për papunësinë, ndërkohë për popullsinë aktive dhe atë rurale rënia është me 0.25 dhe 0.34.

Bibliografia

- Akaike, H. ((1974). Information Theory and an Extension of the Maximum Likelihood Principle. *Second International Symposium on Information Theory*.
- Alesina, A., and D. Rodrik. (1994). Distributive Politics and Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 109, <http://qje.oxfordjournals.org/content/109/2/465.short>.
- Asteriou, Dimitrios; Hall, Stephen G. (2011). The Breusch–Godfrey LM test for serial correlation. *Applied Econometrics*, pp. 159–61.
- Bank, W. (2021). *Word Bank data*. Retrieved from <https://data.worldbank.org/country/albania?view=chart>
- Barro, R. J. (2008). Inequality and Growth revisited. *Working paper series on regional economic integration*, n. 11, <http://ideas.repec.org/p/ris/adbrei/0011.htm>.
- Breusch, T. S.; Pagan, A. R. (1979). A Simple Test for Heteroskedasticity and Random Coefficient Variation. *Econometrica*, 1287–1294.
- Forbes, K. J. (2000). A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth. *The American Economic Review*, Vol. 90, <http://www.jstor.org/stable/117312>.
- Gujarati, D.N. and Porter, D.C. (2009). *Basic Econometrics, 5th Edition*,. McGraw Hill Inc., New York.
- Holmes. A & Illowsky. B and Dean. S. (2019). *INTRODUCTORY BUSINESS STATISTICS*. <https://opentextbc.ca/introbusinessstatopenstax/chapter/testing-the-significance-of-the-correlation-coefficient/>.
- Jarque, Carlos M.; Bera, Anil K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 255–259.
- Li, H., and H. Zou. (1998). Income Inequality is not Harmful for Growth: Theory and Evidence. *Review of Development Economics*, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9361.00045/abstract>.
- Persson, T., and G. Tabellini. (1991). Is inequality harmful for growth? Theory and evidence. *NBER Working Paper No. 3599*, <http://www.nber.org/papers/w3599>.
- Population, W. (n.d.). <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country>.
- R, Zulfikar. (n.d.). Estimation model and selection method of panel data regression : an overview of common effect, fixed effect, and random effect model.
- Ramsey, J. B. (1969). Tests for Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 350–371.
- Ramsey, J. B. (1974). Classical model selection through specification error tests. *Frontiers in Econometrics*. New York: Academic Press, 13–47.
- Table of Critical Values: Pearson Correlation*. (n.d.). Retrieved from <https://www.statisticssolutions.com/free-resources/directory-of-statistical-analyses/pearsons-correlation-coefficient/table-of-critical-values-pearson-correlation/>
- Thakur.M. (2018). Pearson Correlation Coefficient. *Financial Modeling Guides . Excel Modeling*, <https://www.wallstreetmojo.com/pearson-correlation-coefficient/>

Cite this article as: Mecaj, Xh & Lufi, B. NJË ANALIZË MBI NIVELIN E VARFËRISË NË SHQIPËRI. Albanian Socio-Economic Journal, 2022, Issue 3, pp. 17-26.